

TUT IPAK QURTIGA YORUG‘LIK OMILINING TA’SIRI

S.N. Navruzov¹, U.S.Xudayberdiyeva², Sh.Odiljonova³, S.Namozova⁴

¹Toshkent davlat agrar universiteti Ipakchilik va tutchilik kafedrasida professori,

²kafedra dosenti, ³Ipakchilik va tutchilik yo‘nalishi IV bosqich talabasi,

⁴Ipakchilik va tutchilik yo‘nalishi IV bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18942170>

Annotasiya. Tut ipak qurti (*Bombyx mori*) yembrional rivojlanishi va keyingi avlod mahsuldorligi tashqi muhit omillariga, xususan yorug‘lik rejimiga sezgir bo‘lib, bu omil diapauza induksiyasi va tuxum jonlanishiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Ushbu ishda inkubasiya davrida yorug‘likning yembrional jarayonlarga ta’siri, qurtxonalaridagi tabiiy yorug‘lik miqdori va optimal yorug‘lik koeffitsiyenti (10:1) o‘rganildi. Yorug‘likning kamligi qurtlarning o‘shida notekislikka olib keladi, modda almashinuvini sekinlashtiradi va pilla sifatini pasaytiradi. Qurtning kichik yoshlarida yorug‘likka intilish kuchli bo‘lib, bu teri orqali yorug‘lik o‘tkazuvchanligi pastligi bilan bog‘liq. Olingan natijalar qurtxonalarda yorug‘lik rejimini optimallashtirish orqali yembrional rivojlanishni yaxshilash, pilla hosildorligini oshirish va ipakchilikda samaradorlikni ko‘tarish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: tut ipak qurti, *Bombyx mori*, yembrional rivojlanish, yorug‘lik omili, fotoperiod, diapauza, inkubasiya, pilla sifati, modda almashinuvini, yekologik omillar, yorug‘lik koeffitsiyenti, qurt boqish.

Barcha tirik organizmlar yashab turgan muhitning ajralmas qismidir. Organizm bilan atrof-muhit o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarni o‘rganuvchi fan **ekologiya** (yunoncha: oikos — yashash joyi, muhit + logos — fan) deb ataladi.

Hasharotlar, xususan ayrim turlarning yekologiyasini o‘rganish muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Ularning yekologik xususiyatlarini bilmasdan turib foydali hasharotlarni (jumladan tut ipak qurtini) ko‘paytirish, rivojlantirish va mahsuldorligini oshirish choralarini ishlab chiqish, zararkunanda hasharotlarga qarshi kurashish hamda ularning ommaviy ko‘payishining oldini olish mumkin yemas. Organizmning yashashi uchun muhit omillari hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

Organizm dastlab uch xil muhit — havo, suv va tuproq ta’sirida hayot kechiradi. Tashqi muhit organizm bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, yashash uchun qulay sharoitlar yaratadi va turli yekologik omillarni vujudga keltiradi. Yekologik omillarni odatda to‘rtta asosiy toifaga bo‘lish qabul qilingan:

1. **Abiotik (anorganik) omillar** — iqlim sharoitlari (harorat, namlik, yorug‘lik va boshqalar), tortishish kuchi, atmosfera tarkibi, radioaktivlik, relef va shunga o‘xshash omillar.

2. **Gidro-yedafik (suv-tuproq) omillar** — suv va tuproqning organizm uchun yashash muhiti sifatidagi ta’siri. Hasharotlar yekologiyasida tuproq omili alohida muhim ahamiyatga ega.

3. **Biotik (organik) omillar** — tirik tabiatning ta’siri: oziqlanish, o‘zaro munosabatlarni, turlararo aloqalar va boshqalar.

4. **Antropogen omillar** — inson faoliyatining tabiat va organizmga ta'siri (quruqliklarni o'zlashtirish, irrigasiya tizimlari, zararkunandalarga qarshi kurash, sun'iy sharoitlar yaratish va h.k.).

Yekologik omillar hasharot organizmiga turlicha ta'sir ko'rsatadi: ba'zilari yashash uchun zarur va qulay sharoit yaratadi, boshqalari yesa noqulay bo'ladi. Shuning uchun yekologik omillarni tahlil qilishda ularning zaruriyati, o'zgaruvchanligi, organizmga ta'siri hamda moslashuv reaksiyalarini hisobga olish lozim.

Turlarning muhitga nisbatan talabchanligi har xil bo'lib, bu xususiyat irsiy ravishda yevolyusiya jarayonida shakllangan. Bu holat **yekologik talabchanlik** deb ataladi. Masalan:

- issiqlikka talabchan — **termofil**
- sovuqlikka sezgir — **kriofil**
- namlikka talabchan — **gigrofil**
- quruqlikka chidamli — **kserofil**
- o'simlik qoplamida yashovchi — **fitofil**
- tuproqda yashovchi — **geofil** va h.k.

Har bir tur va hatto individ o'ziga xos yekologiyaga yega. Tut ipak qurti (**Bombyx mori**) uzoq muddatli tabiiy tanlanish natijasida ma'lum sharoitlarga moslashgan bo'lib, uning hayot faoliyatida muhit sharoitlariga aniq talabchanlik namoyon bo'ladi.

Abiotik omillar orasida harorat, namlik, yorug'lik va havo harakati tut ipak qurtining o'sishi va rivojlanishida muhim rol o'ynaydi.

Tut ipak qurtining **embrional rivojlanishi** va sifatli pilla o'rashida **yorug'lik** muhim omil hisoblanadi. Chunki organizmda kechadigan fiziologik, biokimyoviy va yetologik jarayonlar yorug'lik bilan chambarchas bog'liq. Shu sababli kuzatishlarimizni ushbu mavzuga qaratdik.

Barcha tirik organizmlar qatori tut ipak qurtining yembrional hayot faoliyati, yashashi va avlod qoldirishi yorug'lik bilan bevosita bog'langan. Yorug'lik modda almashinuv jarayonlarini tezlashtiradi. Ayniqsa qurtxonalarda derazadan tushadigan tabiiy yorug'lik miqdori qurtning o'sishi va rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu ta'sir, xususan, qurtning kichik yoshlarida (1–2-yosh) sezilarli darajada kuchli bo'ladi, chunki bu davrda tanasi tukchalar bilan qoplanganligi sababli teri orqali yorug'lik kam o'tadi va shuning uchun ular yorug'likka faol intiladi.

Yorug'lik miqdori va uning optimal koeffitsiyenti (yorug'lik rejimi) qurtning yoshiga qarab farq qiladi. Hozirgi kunga qadar bu ko'rsatkichlar, shuningdek yorug'likning pilla sifatiga ta'siri yetarlicha chuqur o'rganilmagan. Shu sababli ushbu jarayonni o'rganish dolzarb hisoblanadi.

Tut ipak qurti tanasidagi modda almashinuvi yaxshi kechishi uchun mo'tadil yorug'lik talab yetiladi. Yorug'lik kam bo'lsa, qurtlar yorug'likka intilib qalinlashib, oziqa notekis taqsimlanishi natijasida bir xil bo'lmagan (katta-kichik) qurtlar hosil bo'ladi. Yorug'lik manbai yesa binoning kattaligi va derazalarning hajmiga bog'liq.

Shu sababli tut ipak qurtining yembrional rivojlanishi va mahsuldorligining yorug'lik koeffitsiyentiga bog'liqligini o'rganish maqsadida mazkur kuzatishlar olib borildi.

Tadqiqotda foydalanilgan asosiy obektlar:

1. Urug'ni yembrional rivojlantirish va jonlantirish uchun asbob-uskunalar, inkubatoriya va qurt urug'i.

2. Urug'ni jonlantirish uchun yetajerkalar, qurt boqishda ishlatiladigan priborlar va ipak qurtlari.
3. Tut barglari.
4. Tirik ipak qurtlari.
5. Tirik pillalar.

Ipak qurti va tashqi muhit o'rtasidagi bog'liqlik. Ipak qurtining rivojlanishi tashqi muhit bilan chambarchas bog'liq holda kechadi. U tashqi muhitdan barg, kislorod va nurli yenergiyani oladi, o'z navbatida axlat, suv, karbonat angidrid va issiqlikni muhitga chiqarib turadi. Qurtning fiziologik jarayonlari va holati tashqi muhit holatiga bevosita bog'liq. Tashqi muhitni o'rganmasdan turib qurt boqishning samarali (rasional) usullarini ishlab chiqish mumkin yemas.

So'nggi yillarda ilg'or pillakorlar qurt boqish davrini 30–32 kundan 21–23 kunga qisqartirishga yerishdilar.

Yorug'likning yembrional rivojlanishdagi o'rni haqida qo'shimcha ma'lumot. Ilmiy adabiyotlarda tut ipak qurtining yembrional rivojlanishi asosan harorat va fotoperiod (kun uzunligi) bilan tartibga solinishi ko'rsatilgan. Doimiy qorong'ulikda inkubasiya qilingan tuxumlarda yembrion yaxshi rivojlanmaydi, nosog'lom qurtlar chiqadi va inkubasiya muddati 10–12 kundan 18–20 kunga cho'ziladi.

Doimiy yorug'likda inkubasiya qilinganda yesa inkubasiya muddati cho'zilmaydi, lekin tuxumdan chiqish betartib (sutka davomida uzluksiz) bo'lib, qurtlarni yig'ish va tarqatish jarayonini qiyinlashtiradi.

Inkubatoriyada yembrional rivojlanish uchun optimal yorug'lik rejimi **qorong'u-sharoit** (yoki juda past yorug'lik) hisoblanadi. Ba'zi manbalarda inkubatoriyadagi yorug'lik koeffitsiyenti **10:1** (qorong'u:yorug'lik) deb ko'rsatilgan, ammo zamonaviy tadqiqotlarda diapauza va no-diapauza tuxumlarini olish uchun asosiy omil harorat (15–25 °C oralig'i) va fotoperiod yekanligi aniqlangan. Yorug'likning haddan tashqari ko'pligi (ayniqsa lichinkalik davrda) keyingi avlodda diapauzani me'yorga nisbatan o'zgarishga olib kelishi mumkin.

Xulosa va takliflar. Yorug'lik tut ipak qurtining yembrional rivojlanishi va umumiy mahsuldorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Optimal sharoitlarni yaratish uchun inkubasiya davrida qorong'u-sharoitni ta'minlash, qurtxonalarda yesa mo'tadil tabiiy yorug'lik (deraza orqali) va yorug'lik rejimini nazorat qilish tavsiya yetiladi. Ushbu masalani chuqurroq o'rganish ipakchilikda hosildorlikni oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. U.S.Xudayberdiyeva, S.N.Navruzov, N.O.Rajabov, H.P.Fozilova Relationship between life of mate butterflies and leading selection characteristics E3S Web of Conferences 244, 02028 (2021) EMMFT-2020. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125804049>
2. U.Khudayberdieva, S.Navruzov Relationship of silk butterfly lifespan longitude with economic value traits in silk cocoon breeding. EBWFF 2023 - International Scientific Conference Ecological and Biological Well-Being of Flora and Fauna (Part 2). <https://doi.org/10.1051/bioconf/20236501015>
3. Sobir Navruzov and Umida Khudaiberdieva Importance of the correct organization of papillonage in sericulture https://www.e3sconferences.org/articles/e3sconf/abs/2023/26/e3sconf_uesf2023_03103/e3sconf_uesf2023_033.html